

MASHINALI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI CO₂ YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA QO‘LLASH

Djuraev Xayrullo Fayzievich

Buxoro Muhandislik-Texnologiya Instituti professori

Abduraxmonov Olim Rustamovich

Buxoro Muhandislik-Texnologiya Instituti professori

Imomov Bekzod Marat o‘g‘li

Buxoro Muhandislik-Texnologiya Instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mashinali o‘qitish, vaqt o‘tishi bilan o‘zining ish sifatini yaxshilash imkoniga ega bo‘lgan kompyuter algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan sun‘iy intellektning bir tarmog‘i bo‘lib, uni ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llash samarali yutuqlar beradi. Mashinali o‘qitishdan samarali foydalanish, ishlab chiqarish korxonalarini reaktiv qaror qabul qiluvchidan, faol qaror qabul qiluvchi va oldindan qaror qabul qiluvchiga aylantiradi.

Kalit so‘zlar: mashinali o‘qitish, katta hajmdagi ma’lumotlar, sun‘iy intellekt, algoritm, qaror qabul qilish, samaradorlik, texnologik jarayon.

Zamonaviy sanoat rivojlanishining texnika taraqqiyoti tejamkor energiya sarfli, arzon, effektiv ishlaydigan agregat va qurilmalar yordamida oliy sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni talab qiladi. Bu natijaga erishish uchun esa, zamon talablariga to‘liq javob beradigan qurilmalar, sensorlar, mikrokontroller ishlatish zarur va muhim hisoblanadi. Korxonalar, ishlab chiqarish zavodlarida qurilmalar sonini ortib borishi bilan esa, shu qurilmalardan chiqadigan signallar, ma’lumotlar oshib boradi. Buni dunyoda raqamli ma’lumotlarning eksponensial o‘sib borishidan ham bilib olishimiz mumkin. Bu ma’lumotlarni qayta ishlash, ular orasidan kerakli, foydali, muammolarga muqobil

yechimlar topishga yordam beradigan ma'lumotlarni saralash muhim muammo hisoblanadi.

Har bir korxonada, zavodlarning maqsadi mukammal ishlab chiqarish jarayoniga muvaffaqiyatli erishishdir. Ammo, ko'pchilik ishlab chiqarish liniyalari samarasizliklar bilan qotib qolgan. Hattoki, Umumiy uskunalar samaradorligi (OEE - Overall Equipment Effectiveness) jahon darajasidagi ishlab chiqarish uchun 85% etib belgilanganligi, bugungi kundagi ishlab chiqarish jarayonlari mukammallikdan ancha uzoqda ekanligini ko'rsatib beradi. Manashu foizlardagi har qaysi kichkina, ortib boruvchi o'zgarishlar rentabellik, iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni mustahkamlashni bildiradi. So'nggi 30-40 yillardan boshlab korxonada, zavodlar tejamkor va uzluksiz metodologiyalarni qo'llab, ishlab chiqarish jarayonini doimiy yaxshilashga harakat qilib kelishmoqda. Bugungi kunda biz bunday takomillashtirish harakatlarining asosi sifatida ma'lumotlar ekanligini topamiz. Bu borada ma'lumotlarning ahamiyatini past baholab bo'lmaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlardan samarali foydalanish orqali, unumdorlikni 10-15% ga osonlik bilan oshirish mumkin. Bunda, mashinali o'z-o'zini o'qitish (Machine Learning), katta ma'lumotlar (Big Data), ma'lumotlar haqidagi fan (Data Science), chuqur o'qitish (Deep Learning) kabi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash dolzarb hisoblanadi. [1]

Mashinali o'qitish (Machine Learning) - bu ma'lumotlardan o'rganadigan, vaqt o'tishi bilan o'zining ish sifatini yaxshilash imkoniga ega bo'lgan kompyuter algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan sun'iy intellektning bir tarmog'i hisoblanadi. Mashinali o'qitish ma'lumotlar haqidagi fan (Data Science) sohasida tobora muhim vositaga aylanib kelmoqda va bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar algoritmlarida, yuzni tanib olish, onlayn tarjimonlar va boshqa ko'plab ilovalarda qo'llaniladi. Mashina o'qitish algoritmlari an'anaviy dasturlash usullarini qo'llab bo'lmaydigan yoki amalda qo'llash samarasiz bo'lgan hollarda ishlatiladi. Mashina o'qitish yordamida yaratilgan ilovalar oldindan bashorat qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va katta ma'lumotlar (Big Data) to'plamlarida o'ziga xos o'xshashliklarni aniqlashda samarali ishlatiladi.

Mashinali o'qitishni (Machine Learning) ishlab chiqarishda samarali qo'llash juda katta yutuqlar beradi. Katta ma'lumotlarni samarali yig'ib ularni mashinali o'qitish yordamida qayta ishlash korxonalar va tashkilotlarni reaktiv qaror qabul qiluvchidan, faol qaror qabul qiluvchi va oldindan qaror qabul qiluvchiga aylantiradi.

Sensorlar, mikrokontroller va qurilmalarning sanoatga kirib kelishi ma'lumotlarning hajmi judayam oshishiga sabab bo'ldi. O'z-o'zidan ma'lumki, bu ma'lumotlar yig'ilgandan so'ng, samarali vositalar bilan interpretatsiya (qo'llash, talqin qilish) qilinmasa judayam kichik ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Axborot texnologiyalari tilida aytadigan bo'lsak, har bir ma'lumotning so'zlab beradigan "hikoyasi" ya'ni, o'zining ahamiyati mavjud. Manashunday turli xil resurslardan yig'ilgan ma'lumotlarning keng qamrovli integratsiyasi kattaroq tasvirni ko'rish imkonini beradi. Sensorlar, sifat ko'rsatkichlari, texnik xizmat ko'rsatish haqidagi jurnal ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega o'xshashliklar, namunalarni ochib beradi. Korxonalar-zavodlarda ishlab chiqarish sifatiga hissa qo'shadigan ko'plab omillar mavjud bo'lib, ularni hali beri ko'zdan kechirilmagan o'nlab yillardagi ma'lumotlarni hisoblash orqali tushunish va tahlil qilish mumkin.

Agar ushbu ma'lumotlar muvaffaqiyatli xulosalar chiqarish uchun to'g'ri qo'llanilsa, u ishlab chiqarish jarayoni haqida muhim tushunchalarni berishi mumkin. Buning uchun, mashina ma'lumotlarini tezda qo'lga kiritadi, tozalaydi, tahlil qiladi va kompaniyaning ishlashi va ishlab chiqarishini yaxshilashga yordam beradigan tushunchalarni ochib beradi. Mavjud xulosalar ishlab chiqaruvchilarga muammolar yechimlarini beradi va ishlab chiqarishni o'zlari uchun eng mos optimallashtirishga yordam beradi.

Mashinali o‘qitishni (Machine Learning) ishlab chiqarishda qo‘llashni, “O‘simlik xomashyosini CO₂ yordamida ekstraksiyalash” jarayoni (1-rasm) orqali ko‘rib chiqishimiz mumkin. Bu, jarayonning asosiy operatsion parametrlari ekstragentning

1-rasm. Superkritik CO₂ yordamida ekstraksiyalash jarayoni

ekstraksiya davridagi bosimi va harorati bo‘lib, ish parametrlarining oddiy o‘zgarishi yakuniy ekstraksiya tarkibining yo‘nalishli o‘zgarishiga imkon beradi.[\[2\]\[3\]](#)

Jarayonni olib borishda bir qancha bosim va harorat o‘lchov asboblari ishlatiladi. Bu o‘lchov asboblari esa, o‘zidan uzluksiz signallar chiqarib turadi. Signallar esa mikrokontrollerga, keyinchalik, operator interfeysiga uzatiladi. Doimiy uzatilayotgan ma’lumotlarni yig‘ish va ularni ma’lumotlar bazasida saqlash, keyinchalik qayta ishlash, sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyat kasb etadigan axborotlarni olish imkonini yaratib beradi. Bundan tashqari, ishlatilayotgan xomashyoning fizik xossalari (namligi, zichligi, hajmi, o‘lchamlari), tayyor mahsulotning ko‘rsatkichlari (konsentratsiyasi, harorati, xomashyoga nisbati, tarkibi) ham shu ma’lumotlar jumlasiga kiradi.

Berilgan ma’lumotlardan samarali fodalanish uchun, yig‘ilgan ma’lumotlarni qayta ishlash zarur. Bunda, Mashinali o‘qitishda (Machine Learning) foydalaniladigan algoritmlardan birini qo‘llash talab etiladi, Shunday algoritmlardan biri Binary Decision Tree (ing - ikkiliik qaror qabul qilish daraxti) hisoblanadi.

Binary Decision Tree – bu strukturasi ketma-ket qaror qabul qilish jarayoniga asoslangan protsedura hisoblanadi. Bunda qaror qabul qilish boshlang‘ich nuqta ildizdan (root) boshlanib, kerakli xususiyatlar (features) baholanib boradi va shu baholashdan so‘ng daraxtning shoxlaridan birini tanlash singari kerakli tarmoq, ya‘ni, yo‘nalish tanlanadi. Bu protsedura odatda izlanayotgan yakuniy nishonga yetguncha takrorlanadi. [4]

Masalan, berilgan ma‘lumotlar to‘plami,

$$X = \{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\}, \text{ bu yerda } \bar{x}_i \in \mathbb{R}^m$$

bo‘lsin.

Har bir vektor (ma‘lumotlar) m ta xususiyatdan iborat bo‘lsa, ularning har biri shu xususiyat yoki chegara asosida tugun yaratish uchun nomzod hisoblanadi. (2-rasm).

2-rasm. Ikkilik qaror qabul qilish daraxti

O‘lchanayotgan xususiyat va chegaraga ko‘ra, daraxtning tuzilishi o‘zgaradi. Intuitiv ravishda ma‘lumotlarni eng yaxshi ajratib turadigan xususiyatni tanlash zarur bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, mukammal ajratuvchi xususiyat faqat shu tugunda mavjud bo‘ladi va keyingi ikkita tarmoq (shox) endi unga asoslanmaydi. Bu shartlar qaror qabul qilish daraxtning noaniqligi minimallashtirgan holda, oxirgi nishonga yaqinlashishini kafolatlaydi. [5]

Yuqoridagi jarayonda (1-rasm) shu algoritmni qo‘llab, boshlang‘ich ikkilik qaror qilish daraxti tuzish mumkin. “CO₂ yordamida ekstraksiyalash jarayonining” asosiy xususiyatlaridan biri CO₂ ning superkritik holatda bo‘lishidir. Buning uchun kerakli chegaralar belgilab olinishi kerak. CO₂ ning superkritik holatda bo‘lish chegaralari

$P=7.38$ MPa bosim va $t=31^{\circ}\text{C}$ harorat hisoblanadi. Binary Decision Tree (ikkilik qaror qabul qilish daraxti) esa quyidagicha tuziladi. (3-rasm).

3-rasm. CO_2 ning superkritik holatdiligini aniqlash ikkilik qaror qabul qilish daraxti

Shu boshlang'ich ikkilik qaror qilish daraxtini davom ettirish orqali butun jarayonning xususiyatlari va chegaralari ketma – ket tugunlarda (node) kiritib boriladi. So'nggi nishonni qanchalik aniq bo'lishi esa shu tugunlarda tekshirilayotgan xususiyatlarning ahamiyatiga va ularning soniga bog'liq bo'ladi. Tugunlarning soni ortib borishi bilan so'nggi natijaning aniqligi oshib boradi. Ammo, kerakli so'nggi natija tugunda tekshirilayotgan xususiyatga chambarchas bog'liq bo'lib, birgina noaniq tugun qaror qabul qilishda umuman boshqa tarmoqqa (shoxga) o'tib ketishga sabab bo'lishi mumkin. Tartiblangan strukturaga ega bo'lgan qaror qabul qilish daraxtini tuzish orqali ishlab chiqarishda bir qancha ko'zga tashlanmaydigan kerakli ma'lumotlarni aniqlash imkoni tug'iladi. Ishlab chiqarish korxonalaridagi bir necha yillik ma'lumotlardan foydalanish va ularni Mashinali o'qitish (Machine Learning) texnologiyalar yordamida saralab olish, qayta ishlash mukammal qaror qabul qilish daraxtini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu algoritm yordamida, ishlab chiqarishdagi olinayotgan mahsulot so'nggi bosqichda qanday holatda bo'lishini, uning foydalanishga yaroqli ekanligini, bozor talablariga javob berishini, mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini va boshqa muhim ko'rsatkichlarni aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://oden.io/blog/big-data-in-manufacturing-leads-to-perfect-production/>
2. O‘simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi / N.Sh. Abdullayev, M.Z. Komilov, Q.X. Majidov. - T.: Faylasuflar nashriyoti, 2014.
3. Касьянов Г.А. “Теория газожидкостных технологий”
<http://krkgi.ru/glav/co2tech/extraction.htm>
4. Bryant, Randal E. (September 1992). "Symbolic Boolean Manipulation with Ordered Binary Decision Diagrams". ACM Computing Surveys. 24 (3): 293–318.
5. https://medium.com/@Packt_Pub/binary-decision-trees-1ec94cfed208